

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA DEMOGRAFIK YUKLAMA KOEFFITSIENTINING TUMANLAR KESIMIDA TAHLILI

Oteuliev M.O., Turdimambetov I.R.,
Qoraqalpog'iston davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486473>

Annotatsiya. Ushbu tezis Qoraqalpog'iston Respublikasining 16 tumani va Nukus shahri bo'yicha 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra demografik yuklama koeffitsientini tumanlar kesimida tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda respublikaning bolalar, pensionerlar va mehnat yoshidagi aholisi nisbati o'rganilgan, yuqori va past yuklama ko'rsatkichlariga ega hududlar aniqlangan hamda demografik siyosatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: demografik yuklama koeffitsienti, Qoraqalpog'iston Respublikasi, bolalar, pensionerlar, mehnat yoshidagi aholi, hudud.

Mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida aholining demografik tarkibi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Demografik yuklama koeffitsienti — iqtisodiy jihatdan faol bo'lmagan aholi (bolalar va pensionerlar) sonining mehnat yoshidagi aholi soniga nisbatini ifodalovchi ko'rsatkich bo'lib, mamlakat iqtisodiyotiga bo'ladigan ijtimoiy yukni o'lchashda keng qo'llaniladi [5, 6].

O'zbekiston Respublikasida Qoraqalpog'iston Respublikasi o'ziga xos demografik xususiyatlarga ega mintaqa sifatida alohida o'rganishni taqozo etadi. Respublikaning turli tumanlarida demografik yuklama sezilarli farq qilishi, mahalliy hukumat va markaziy hokimiyat tomonidan farqli ijtimoiy siyosat yuritilishini zaruratga aylantiradi.

Mazkur tezisning maqsadi Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida demografik yuklama koeffitsientini 2024-yil 1-yanvar holati asosida tahlil qilish, mintaqalar o'rtasidagi farqlarni aniqlash va tegishli tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: demografik yuklama koeffitsientining nazariy asoslarini o'rganish; respublika tumanlarining aholi tarkibini tahlil qilish; yuklama koeffitsienti bo'yicha tumanlarni guruhlash va ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; demografik siyosat yuzasidan tavsiyalar berish.

Demografik yuklama koeffitsienti (DYK) xalqaro statistikada keng qo'llaniladigan ko'rsatkich bo'lib, u aholi tarkibidagi "iqtisodiy yuklama" darajasini o'lchaydi. Jahon banki va BMT Aholi fondining ta'rifiga ko'ra, bu ko'rsatkich quyidagi formula orqali hisoblanadi: [5, 6]

$$DYK = ((bolalar\ soni + pensionerlar\ soni) / Mehnat\ yoshidagi\ aholi) \times 100$$

Koeffitsientning past qiymati (masalan, 40 va undan past) mehnat resurslari salmoqliligi yuqori ekanligini, ya'ni iqtisodiy jihatdan faol aholi ulushi katta ekanligini

bildiradi. Aksincha, yuqori koeffitsient (70 dan oshiq) ijtimoiy ta'minot, ta'lim va salomatlik tizimlariga kuchli talab borligini ko'rsatadi [6].

Xalqaro amaliyotda DYK 50 dan past bo'lgan mamlakatlar demografik bonus davrida ekanligidan dalolat beradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich odatda yuqori bo'lib, bolalar ulushining kattaligi sababli 60-80 oralig'ida kuzatiladi [2]. O'rta Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekiston uchun ham yuqori bolalar ulushiga bog'liq demografik yuklama xarakterlidir [4].

O'zbekistonda demografik tahlillar Davlat statistika qo'mitasi tomonidan muntazam ravishda amalga oshiriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida Orol dengizining qurishiga bog'liq ekologik muammolar, migratsiya jarayonlari va yuqori tug'ilish ko'rsatkichlari demografik yuklama tarkibiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda [1].

2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha umumiy demografik yuklama koeffitsienti 64,3 ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich har 100 nafar mehnat yoshidagi kishiga 64,3 nafar iqtisodiy faol bo'lmagan aholi (bolalar va pensionerlar) to'g'ri kelishini bildiradi.

Respublika miqyosida mehnat yoshidagi aholi soni 1 216 895 kishini, bolalar soni 615 564 kishini va pensionerlar soni 167 430 kishini tashkil etadi. Shunday qilib, bolalar ulushi yuklama tarkibida asosiy o'rinda turib, umumiy iqtisodiy faol bo'lmagan aholining taxminan 78,6 foizini tashkil etadi. Bu ko'rsatkich respublikadagi nisbatan yuqori tug'ilish darajasidan darak beradi.

1-jadval. Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida demografik yuklama ko'rsatkichlari (2024-yil 1-yanvar holati) [7]

№	Tumanlar	Bolalar soni	Pensionerlar soni	Mehnat yoshidagi aholi	Demografik yuklama koeffitsienti
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	615 564	167 430	1 216 895	64,3
2	Nukus shahri	95 309	30 683	212 770	59,2
3	Chimboy	52 732	18 088	95 978	73,8
4	Qorao'zak	42 549	14 749	77 637	73,8
5	Taxtako'pir	9 292	1 744	26 601	41,5
6	Amudaryo	41 837	5 222	77 878	60,4
7	Beruniy	45 003	6 731	83 649	61,8
8	Shumanay	28 845	12 531	66 199	62,5
9	Ellikkala	35 844	4 335	59 955	67,0
10	Bo'zatov	8 329	3 327	18 095	64,4

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

№	Tumanlar	Bolalar soni	Pensionerlar soni	Mehnat yoshidagi aholi	Demografik yuklama koeffitsienti
11	Kegeyli	20 107	4 398	38 905	63,0
12	Qo'ng'irotd	31 608	6 687	57 595	66,5
13	Qanliko'l	14 083	3 104	36 276	47,4
14	Mo'ynoq	41 697	17 402	75 670	78,1
15	Nukus tumani	28 226	11 794	54 707	73,2
16	Taxiatosh	29 702	8 980	55 533	69,7
17	To'rtko'l	43 042	4 681	90 402	52,8
18	Xo'jayli	47 359	12 974	81 445	74,1

Manba: *Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tarafidan qayta ishlangan.*

Olingan ma'lumotlar asosida tumanlarni demografik yuklama koeffitsientiga qarab uch guruhga ajratish mumkin:

- Past yuklama (koeffitsient < 55): Taxtako'pir (41,5), Qanliko'l (47,4), To'rtko'l (52,8) — bu tumanlarda mehnat resurslari nisbatan kuchliroq.

- O'rtacha yuklama (55-69): Nukus shahri (59,2), Amudaryo (60,4), Beruniy (61,8), Shumanay (62,5), Kegeyli (63,0), Bo'zatov (64,4), Qo'ng'irotd (66,5), Ellikkala (67,0), Taxiatosh (69,7) — bu guruh respublika o'rtacha ko'rsatkichiga yaqin.

- Yuqori yuklama (70+): Nukus tumani (73,2), Qorao'zak (73,8), Chimboy (73,8), Xo'jayli (74,1), Mo'ynoq (78,1) — bu tumanlarda ijtimoiy xarajatlarga talab yuqori.

Eng past koeffitsientga ega tuman — Taxtako'pir (41,5). Bu tuman aholi soni jihatdan kichik bo'lib, mehnat yoshidagi aholi ulushi nisbatan kattadir. Shu bilan birga, tuman iqtisodiy jihatdan o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, Qanliko'l (47,4) va To'rtko'l (52,8) tumanlari ham nisbatan qulay demografik holatni namoyon etmoqda.

Eng yuqori yuklama Mo'ynoq tumanida kuzatiladi (78,1). Bu mintaqa Orol dengizining qurishidan eng ko'p zarar ko'rgan hududlar qatoriga kiradi [3]. Suvning chekinishi natijasida mehnat yoshidagi aholi qismi boshqa hududlarga ko'chib ketgan, bu esa nisbiy yuklama koeffitsientining oshishiga olib kelgan. Mo'ynoqdan so'ng Chimboy va Qorao'zak tumanlari (har ikkalasida ham 73,8) va Xo'jayli (74,1) keladi.

Nukus shahri — respublika markazi sifatida — 59,2 koeffitsienti bilan o'rtacha guruhda joylashgan. Shahardagi xizmat ko'rsatish sektori, ta'lim muassasalari va davlat

boshqaruvi tashkilotlarining mavjudligi mehnat yoshidagi aholini shaharga jalb qiladi, bu esa koeffitsientning nisbatan past bo'lishini ta'minlaydi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida demografik yuklama koeffitsientining tahlili bir qator muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi:

- Tumanlar o'rtasida koeffitsientning 41,5 (Taxtako'pir) dan 78,1 (Mo'ynoq) gacha bo'lgan keng diapazoni hududiy tengsizlik mavjudligini ko'rsatadi.

- Mo'ynoq tumanining ekologik muammolarga bog'liq migratsiya oqimlari koeffitsientning keskin oshishiga olib kelgan va alohida davlat dasturlarini talab etadi.

- Nukus shahri nisbatan qulay demografik ko'rsatkichga ega bo'lib, bu shaharlashish va ish o'rinlarining mehnat resurslari jamlanishiga ta'sirini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda tavsiyalar sifatida yuqori yuklama ko'rsatkichiga ega tumanlarda (Mo'ynoq, Chimboy, Qorao'zak, Xo'jayli) ijtimoiy xarajatlar ulushini oshirish, past yuklama ko'rsatkichiga ega tumanlarda (Taxtako'pir, Qanliko'l) ishlab chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, Mo'ynoq tumanida ekologik migratsiya oqimlarini boshqarish va aholini qayta joylashtirish dasturlarini kuchaytirish, iqtisodiy faol bo'lmagan aholi, ayniqsa, bolalar uchun ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshilash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алланазаров К.Ж., Ходжаев С.С., Кошкинбаева М.Т. Ландшафтно-экологические основы обводнения тугайных комплексов низовьев дельты Амударьи // Экономика и социум. 2024. №6-2 (121).
2. Bloom, D.E., Canning, D. & Sevilla, J. (2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change. RAND Corporation. — Santa Monica. — 129 p.
3. Kh K. G., Khadjaeva G. The air temperature changes in the irrigated areas of the republic of Karakalpakistan //SJIF Impact Factor: 7.001 EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). — 2020. — T. 5. — №. 5.
4. Rashidova, M.Yu. (2020). O'rta Osiyo mamlakatlarida demografik o'tish: qiyosiy tahlil. // O'zbekiston iqtisodiyoti. — Toshkent. — №4. — B. 88-102.
5. United Nations Population Fund — UNFPA. (2023). Population Ageing and Development. UNFPA Technical Division. — New York. — URL: <https://www.unfpa.org>
6. World Bank. (2023). World Development Indicators: Age Dependency Ratio. — Washington D.C. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND>.
7. Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlari.